
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 536.2

DOI 10.5281/zenodo.17043186

Научная статья

ПРОЦЕСС РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ В НЕЛИНЕЙНЫХ СРЕДАХ С ОБЪЕМНЫМ ПОГЛОЩЕНИЕМ ТЕПЛОТЫ

THE PROCESS OF DISSEMINATION OF THERMAL PERTURBATIONS IN NONLINEAR ENVIRONMENTS WITH VOLUMETRIC ABSORPTION OF HEAT

КАНАРЕЙКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,

доцент кафедры высшей математики и физики,

*Российский государственный геологоразведочный университет
имени Серго Орджоникидзе (МГРИ).*

KANAREYKIN ALEKSANDR IVANOVICH,

*Associate professor of the department of higher mathematics and physics,
Sergo Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting.*

Работа посвящена теоретическим основам теплопроводности. В ней рассматривается задача о влиянии мгновенного плоского сосредоточенного теплового источника в нелинейной среде с коэффициентом теплопроводности, изменяющимся в зависимости от температуры по степенному закону, если в нагретой среде происходит объемное поглощение теплоты, удельная мощность которого в каждой точке среды пропорциональна значению температуры в данный момент времени. Математическая модель такого процесса соответствует задаче Коши для квазилинейного уравнения теплопроводности. Был сделан вывод, что при определённых значениях параметров в ходе эволюции тепловых возмущений от нагретой стенки наблюдаются нелинейные эффекты, проявляющиеся в конечной скорости распространения фронта тепловой волны и пространственной локализации тепловых возмущений.

The work is devoted to the theoretical foundations of thermal conductivity. It considers the problem of the effect of an instantaneous flat concentrated heat source in a nonlinear medium with a thermal conductivity coefficient that varies with temperature according to a power law, if there is a volumetric absorption of heat in the heated medium, with a specific power that is proportional to the temperature at each point in the medium. The mathematical model of this process corresponds to the Cauchy problem for a quasi-linear heat conduction equation. It was concluded that at certain parameter values, during the evolution of thermal disturbances from a heated wall, nonlinear effects are observed, manifested in the finite propagation velocity of the heat wave front and the spatial localization of thermal disturbances.

Ключевые слова: *теплопроводность, нелинейная среда, объемное поглощение теплоты, тепловые возмущения, временной интервал.*

Key words: *thermal conductivity, nonlinear medium, volumetric heat absorption, thermal disturbances, time interval.*

Из общей теории дифференциальных уравнений математической физики следует, что наличие нелинейностей в этих уравнениях не только изменяет количественные характеристики процессов, описываемых указанными уравнениями, но и качественно изменяет характер протекания таких процессов. Так, в процессах теплопроводности, описываемых нелинейными уравнениями параболического типа, могут наблюдаться эффекты конечной скорости распространения и пространственной локализации тепловых возмущений, отсутствующие в линейных процессах теплопроводности [1-3; 10-16].

Актуальность темы связана с тем, что уравнения параболического типа получаются при исследовании таких физических явлений, как теплопроводность, диффузия, распространение электромагнитных полей в проводящих средах, движение вязкой жидкости, движение грунтовых вод и т. д. [4-9].

Целью данной работы является рассмотрение одномерной краевой задачи для нелинейного уравнения теплопроводности в плоском слое, заполненном средой с объемным поглощением теплоты.

Для этого рассмотрим задачу о влиянии мгновенного плоского сосредоточенного теплового источника в нелинейной среде с коэффициентом теплопроводности, изменяющимся в зависимости от температуры по степенному закону, если в нагретой среде происходит объемное поглощение теплоты, удельная мощность которого в каждой точке среды пропорциональна значению температуры в данный момент времени. Математическая модель такого процесса соответствует задаче Коши для квазилинейного уравнения теплопроводности с младшим членом:

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = a^2 \frac{d}{dx} \left(u^6 \frac{du}{dx} \right) - pu, t > 0, x \in \mathbb{R}^1 \\ u(x, 0) = Q\delta(x) \end{cases} \quad (1)$$

Здесь $p = \text{const} \geq 0$ – коэффициент поглощения.

Поглощение энергии в объеме нелинейной среды приводит к уменьшению интегральной тепловой (внутренней) энергии среды. Поэтому при интегрировании (1) по пространственному переменному x в пределах от $-\infty$ до $+\infty$ находим:

$$\frac{dJ}{dt} = -pJ \quad (2)$$

где $J(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(x, t) dx$.

Так как $J(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(x, 0) dx = Q \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x) dx = Q$, то, интегрируя уравнение (2), получаем:

$$J(t) = Qe^{-pt}$$

Для решения задачи (1) перейдем с помощью преобразования:

$$u(x, t) = v(x, t)e^{-pt} \quad (3)$$

к новой функции $v(x, t)$. Тогда уравнение для V принимает вид:

$$e^{-pt} \frac{dv}{dt} = a^2 \frac{d}{dx} \left(v^\delta \frac{dv}{dx} \right), t > 0, x \in \mathbb{R}^1$$

Вводя новое независимое переменное (преобразованное время) по правилу:

$$\tau = \tau(t) \equiv e^{-pt} \frac{1 - e^{-p\delta t}}{p\delta} \tag{4}$$

получаем для функции $v(x, t)$ задачу:

$$\begin{cases} \frac{dv}{dt} = a^2 \frac{d}{dx} \left(u^\delta \frac{du}{dx} \right), t < \tau < \frac{1}{p\delta}, x \in \mathbb{R}^1 \\ v(x, 0) = Q\delta(x) \end{cases} \tag{5}$$

С точностью до обозначения временного переменного задача (5) соответствует задаче о влиянии мгновенного сосредоточенного теплового источника в нелинейной среде без объемного поглощения. Единственное отличие состоит в том, что задача (5) сформулирована на конечном «временном» интервале. Поэтому, проведя обратное преобразование переменных, можно записать решение исходной задачи (1) в виде:

$$u(x, t) = v(x, \tau(t))e^{-pt} \tag{6}$$

$$\begin{cases} U(\tau) \left(1 - \left(\frac{x}{x_0(\tau)} \right)^2 \right), |x| < x_0(\tau) \\ 0, |x| \geq x_0(\tau) \end{cases} \tag{7}$$

Зависимости $U(\tau)$ и $x_0(\tau)$ в (7) определены формулами в которых время t следует заменить на τ , понимая под $\tau = \tau(t)$ преобразованное по закону:

$$\tau(t) = \tau_m \left(1 - e^{\frac{1}{m}} \right), m = \frac{1}{p\delta} \tag{8}$$

временное переменное. При этом существенно, что преобразование $t \rightarrow \tau$ отображает полубесконечный интервал $[0, +\infty)$ по переменному t в ограниченный отрезок $[0, \tau_m)$ по переменному τ .

Финитное решение (6) задачи (1) представляет собой фронтовое решение, описывающее распространение тепловой волны от мгновенного сосредоточенного источника с конечной скоростью перемещения фронтов $x = \pm x_0(\tau(t))$.

Но главную особенность этого решения можно обнаружить, если проанализировать законы движения фронтов тепловой волны. Из этого анализа следует, что функция $u(x, t)$ в любой момент времени $t > 0$ равна нулю вне области $|x| < L(t)$, где:

$$L(t) = L_m \left(1 - e^{\frac{-1}{m}} \right)^{\frac{1}{\delta+2}}, \tag{9}$$

$$L_m = \eta_0 (Q^\delta a^2 m)^{\frac{1}{\delta+2}} \tag{10}$$

Так как при $L(t) \rightarrow L_m < \infty$, то $t \rightarrow \infty$ тепловые возмущения от источника проникают в нелинейную среду с объемным поглощением лишь на конечную глубину даже за бесконечный промежуток времени. Тепловые возмущения оказываются локализованными в ограниченной пространственной области.

Как видно на рисунке 1, на плоскости состояний (x, t) заштрихованная область возмущений, где $u > 0$, заключена в полуполосе, конечная ширина которой $2L_m$. При этом величина L_m , определяющая размер области локализации тепловых возмущений, зависит от определяющих параметров задачи в соответствии с выражением (10).

В частности, размер области пространственной локализации увеличивается с ростом мощности теплового источника Q и уменьшается с увеличением коэффициента поглощения ρ .

Рис. 1. Область локализации тепловых возмущений

Рисунок 1 описывает тепловые возмущения, которые оказываются локализованными в ограниченной пространственной области так как тепловые возмущения от источника проникают в нелинейную среду с объемным поглощением лишь на конечную глубину даже за бесконечный промежуток времени.

Эффект пространственной локализации тепловых возмущений в рассмотренной задаче обусловлен объемным поглощением тепловой энергии. Действительно, если $\rho \rightarrow 0$ то $t_m \rightarrow \infty$ и, как следует из выражения (10), $L_m \rightarrow \infty$, т.е. в среду без объемного поглощения тепловые возмущения проникают неограниченно далеко.

Возможность создания условий, когда удержание разогретой среды в ограниченной области пространства можно осуществить за счет внутренних механизмов нелинейного процесса теплопроводности, является принципиально новым выводом, вытекающим из анализа математической модели (1) нелинейного процесса теплопроводности. Реализация таких условий является, в частности, одной из практически важных задач в проблеме управляемого термоядерного синтеза.

Отметим, что своеобразный режим метастабильной локализации тепловых возмущений может наблюдаться и в отсутствие в среде объемного поглощения теплоты. В этом режиме локализации фронт тепловой волны остается неподвижным в течение некоторого конечного промежутка времени. Такая локализация тепловых возмущений наблюдается при нагреве нелинейной среды в режиме с «обострением», когда температура граничной поверхности растет неограниченно за конечный промежуток времени. Такую локализацию теплового воздействия в режиме с обострением иллюстрирует следующая краевая задача нелинейной теплопроводности в полупространстве:

$$\begin{cases} \frac{dv}{dt} = a^2 \frac{d}{dx} \left(u^\delta \frac{du}{dx} \right), 0 < t < T, x > 0 \\ u(x, 0) = A_0 T^{-\frac{1}{\delta}} \left(1 - \frac{x}{x_0} \right)^{\frac{2}{\delta}}, x > 0 \\ u(0, t) = A_0 (T - t)^{-\frac{1}{\delta}}, 0 < t < T \end{cases} \quad (11)$$

Здесь $A_0 = \text{const} > 0$; $x_0 = \left[\frac{2A_0^\delta a^2 (\delta + 2)}{\delta} \right]^{\frac{1}{2}}$

Параметр T в задаче (11) назовем временем обострения процесса разогрева нелинейной среды, учитывая, что $u(0, t) \rightarrow \infty$ при $t \rightarrow T$.

Задача (11) имеет простое по форме решение в разделяющихся переменных:

$$u(x, t) = \begin{cases} A_0 T^{-\frac{1}{\delta}} \left(1 - \frac{x}{x_0} \right)^{\frac{2}{\delta}}, 0 \leq x < x_0, 0 \leq t < T \\ 0, x > x_0, 0 \leq t < T \end{cases} \quad (12)$$

Так как $u(x, t) = 0$ при всех $t \in [0, T)$ для любого $x \geq x_0$, то фронт теплового возмущения $x = x_0$, на котором равны нулю температура и тепловой поток, отделяет нагретую среду от холодной.

Рис. 2. Локализованные температурные профили

Решение (12) можно назвать остановившейся на конечное время тепловой волной. Качественный вид локализованных температурных профилей такой тепловой структуры в различные моменты времени интервала $[0, T)$ для среды с показателем нелинейности $\delta = 2$ представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 описывает качественный вид локализованных температурных профилей остановившейся на время тепловой волны в различные моменты времени интервала $[0, T)$. Рост температуры в области тепловых возмущений при $t \rightarrow T$. В течение промежутка времени $[0, T)$ тепловые возмущения от нагретой стенки локализованы в пространственной области $0 < x < x_0$ конечных размеров.

Таким образом численное решение краевой задачи (1) подтверждает теоретический вывод о том, что при некоторых значениях параметров задачи в процессе эволюции тепловых возмущений от нагретой стенки наблюдаются нелинейные эффекты конечной скорости рас-

пространения фронта тепловой волны и пространственной локализации тепловых возмущений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Араманович И.Г., Левин В.И. Уравнения математической физики: М.: Наука, 2001. 288 с.
2. Владимиров В.С. Уравнения математической физики. М.: Наука, 1981. 512 с.
3. Зельдович Б.И., Мышкис А.Д. Элементы математической физики. М.: Просвещение, 2001. 352 с.
4. Исаченко В. П., Осипова В. А., Сукомел А. С. Теплопередача. М.: Энергия, 1975. 488 с.
5. Канарейкин А.И. Лабораторный практикум по теплофизике. М., 2023. 47 с.
6. Канарейкин А.И. Решение задач по уравнениям математической физики. М., 2024. 35 с.
7. Канарейкин А.И. Решение обратной задачи теплопроводности // Наукосфера. 2024. № 11-2. С. 171-176.
8. Канарейкин А.И. Уравнение Лапласа в теплофизике // Наукосфера. 2023. № 12-2. С. 241-245.
9. Канарейкин А. И. Уравнения параболического типа. Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2024. 31 с.
10. Мартинсон Л.К. Исследование математической модели процесса нелинейной теплопроводности в средах с объемным поглощением. В кн.: Математическое моделирование. Процессы в нелинейных средах. М.: Наука, 1986. С. 279-309.
11. Мартинсон Л.К., Малов Ю.И. Дифференциальные уравнения математической физики. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. 368 с.
12. Мартинсон Л.К., Чигирёва О.Ю. Краевые задачи для квазилинейных уравнений параболического типа // Необратимые процессы в природе и технике: Труды Седьмой Всероссийской конференции. В 3 ч. М., 2013. Ч. II. С. 32-33.
13. Мартинсон Л.К., Чигирёва О.Ю. Пространственная локализация тепловых возмущений в нелинейном процессе теплопроводности // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки. 2013. № 4. С. 27-33.
14. Маслов В.П., Данилов В.Г., Волосов К.А. Математическое моделирование процессов тепломассопереноса. М.: Наука, 1987. 362 с.
15. Самарский А.А., Галактионов В.А., Курдюмов С.П., Михайлов А.П. Режимы с обострением в задачах для квазилинейных параболических уравнений. М.: Наука, 1987. 480 с.
16. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. М.: Изд-во МГУ, 2004. 798 с.

Поступила в редакцию: 01.08.2025

Принята в печать: 22.09.2025

© Канарейкин А. И., 2025.